

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

ШАБРАНСЬКА Н.І.

Деякі аспекти державного впливу на продуктивність праці в сфері неринкових послуг

Предметом дослідження є особливості тенденцій зростання продуктивності праці в сфері неринкових послуг.

Метою дослідження є аналіз тенденцій продуктивності праці в національній економіці з урахуванням впливу на макроекономічному рівні та визначення найбільш вагомих чинників сфери неринкових послуг.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи: порівняльний аналіз тенденцій; аналіз та синтез; аналітичний; системний.

Результати роботи. У статті проаналізовано сучасні тенденції та залежності продуктивності праці від структурних та галузевих чинників.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством; у частині державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях у сфері стратегічного планування соціально-економічного розвитку на рівні регіону.

Висновки. Незалежно від регулярних кризових спадів національної економіки продуктивність праці має сталу тенденцію до зростання. Це пов'язано із стабільно діючим негативним демографічним чинником зменшення кількості наявного економічно активного населення та відносно прийнятним рівнем безробіття. При цьому негативним фактором залишається низька інноваційність економіки та недостатність частки ВВП, яка витрачається на капітальні інвестиції. Уряд не може активно впливати на продуктивність праці через постійні проблеми з розподілом бюджетних коштів, їх дефіцитом та надмірним зростанням державного боргу. Через це, навіть при прямому державному регулюванні в сфері неринкових послуг немає стабільного прикладу ефективного управління продуктивністю праці.

Ключові слова: продуктивність праці, інвестиції, інновації, вартість праці, сфера неринкових послуг, валовий внутрішній продукт.

Некоторые аспекты государственного влияния на производительность труда в сфере нерыночных услуг

Предметом исследования являются особенности тенденций роста производительности труда в сфере нерыночных услуг.

Целью исследования является анализ тенденций производительности труда в национальной экономике с учетом влияния на макроэкономическом уровне и определения наиболее весомых факторов сферы нерыночных услуг.

Методы исследования. В работе использованы общенаучные и специальные методы: сравнительный анализ тенденций; анализ и синтез; аналитический; системный.

Результаты работы. В статье проанализированы современные тенденции и зависимости производительности труда от структурных и отраслевых факторов.

Область применения результатов. Экономика и управление национальным хозяйством; управление экономикой на отраслевом, межотраслевом и региональном уровнях в области стратегического планирования социально–экономического развития на уровне региона в части государственных систем и механизмов.

Выводы. Независимо от регулярных кризисных спадов национальной экономики производительность труда имеет устойчивую тенденцию к росту. Это связано со стабильно действующим негативным демографическим фактором уменьшения количества имеющегося экономически активного населения и относительно приемлемым уровнем безработицы. При этом негативным фактором остается низкая инновационность экономики и недостаточность доли ВВП, которая тратится на капитальные инвестиции. Правительство не может активно влиять на производительность труда из–за постоянных проблем с распределением бюджетных средств, их дефицитом и чрезмерным ростом государственного долга. Поэтому, даже при прямом государственном регулировании в сфере нерыночных услуг нет стабильного примера эффективного управления производительностью труда.

Ключевые слова: производительность труда, инновационная составляющая, научно–технический прогресс, стоимость труда на единицу продукции, валовой внутренний продукт.

SHABRANSKA N.I.

Some aspects of state influence on productivity of labor productivity in the non–market services sector

The subject of the research is the peculiarities of trends in the growth of labor productivity in the sector of non–market services.

The aim of the research is to analyze trends in labor productivity in the national economy, taking into account the impact at the macroeconomic level and determining the most significant factors in the sector of non–market services.

Research methods. The work uses general and special methods: comparative analysis of trends; analysis and synthesis; analytical; system.

Results. The current trends and dependences of labor productivity on structural and sectoral factors are analyzed in the article.

Application area of results. Economics and National Economy Management; economic management at the sectoral, inter–sectoral and regional levels in the field of strategic planning of socio–economic development at the regional level in terms of state systems and mechanisms.

Conclusions. Regardless of the regular crisis recessions of the national economy, labor productivity has a steady upward trend. This is due to the stable negative demographic factor of the decrease in the number of the available economically active population and the relatively acceptable level of

unemployment. At the same time, the low innovativeness of the economy and the insufficient share of GDP that is spent on capital investments, remains the negative factor. The government cannot actively influence labor productivity due to constant problems with the distribution of budget funds, their deficit and excessive growth of public debt. Because of this, even with direct government regulation in the field of non-market services, there is no stable example of effective productivity management.

Keywords: labor productivity, innovative component, labor cost per unit of output, gross domestic product.

Постановка проблеми. Проблеми щодо зростання продуктивності використання трудових ресурсів залишаються не вирішеними, потребують державної уваги, моніторингу, стратегії та програм державного регулювання, особливо в сферах прямого бюджетного фінансування.

Головним стимулом та фактором підвищення рівня продуктивності праці безумовно виступає інвестиційно–інноваційна складова в розвитку підприємства та система професійної освіти, підготовки та перепідготовки кадрів належної кваліфікації та галузевої структури зайнятості. Оскільки інвестиції та інновації є «драйвером» економічного зростання та підвищення продуктивності праці, постає необхідність визначення можливостей для уряду формувати механізми впливу на продуктивність праці методами прямого чи регулюючого впливу.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження ефективності використання базових ресурсів національної економіки, в тому числі трудових, досліджуються в багатьох наукових працях, в яких наведено багато моделей стимулювання соціально–економічного розвитку країн із слабкою економікою, обтяженою зростаючим державним боргом, із циклічними кризами через кожні 5–7 років. Класичні рекомендації щодо антикризової економічної політики держави відомі. Але їх впровадження потребує якісного державного менеджменту, вміння їх реалізувати, створення умов макрофінансової стабільності, конкурентних переваг на ринках, необхідне максимального сприяння підприємству щодо зростання ВВП, експорту, зайнятості, доходів населення.

Продуктивність праці як оцінка якості використання трудових ресурсів країни поки що не входить у систему оперативних показників стану національної економіки і потребує розширення практики використання через формування теоретичних та методичних засад розрахунку (за видами економічної діяльності, регіонами, зв'язками з інноваціями, інвестиціями, системою підготовки кадрів), факторного аналізу, прогно-

зування, програмно–цільового планування, державного регулювання та ін. З точки зору організації державного впливу на позитивні тренди в продуктивності праці, важливим аспектом є використання «галузей сфери неринкових послуг», які майже повністю залежать від державної політики їх фінансування.

Метою статті є аналіз тенденцій продуктивності праці в національній економіці з урахуванням можливостей впливу державного регулювання, в тому числі через управління державою продуктивністю праці в сфері неринкових послуг.

Виклад основного матеріалу. На макроекономічному рівні продуктивність праці є результатом дії багатьох чинників галузевого, міжгалузевого, зовнішньоекономічного, фінансово–інвестиційного, інноваційного змісту, стану ринків, їх конкурентності, державної грошово–кредитної та податково–бюджетної політики. Не кажучи вже про процеси інноваційного та інвестиційного менеджменту, які відбуваються у тій чи іншій мірі на всіх діючих підприємствах, які виробляють товари та послуги, використовують трудовий ресурс з певною продуктивністю, яка залежить від технологій, устаткування, які використовуються, попиту на продукцію та її конкурентності і багатьох інших внутрішніх для підприємства факторів. В результаті поєднання цих багатьох умов макро– та мікроекономічного значення, суб'єктивних та об'єктивних процесів і формуються тренди головних аспектів ефективності та конкурентоспроможності національної економіки, одним з яких є поняття і відповідний показник кількісної оцінки та аналізу продуктивності праці.

Продуктивність праці безпосередньо формується на кожному робочому місці, далі агрегується по виробничим ділянкам, цехам, підприємствам, видам економічної діяльності і в цілому по національній економіці. В управлінні продуктивністю доцільно виділити розвиток результативності економічної діяльності у вигляді обсягів готової продукції, чи послуг, які знайшли свого споживача на ринку, та кількість та якість ро-

бочої сили, яка створює цей продукт. Відповідно, важливими є і маркетингова стратегія, і логістика, і розробка нових видів продукції, і нові технології, інвестиції у впровадження інновацій. З боку «фактора праці» важлива кваліфікація персоналу, його менеджмент, система мотивації, постійного вдосконалення майстерності, якісна організація та нормування праці на робочих місцях і в підрозділах. Якщо це має місце на рівні підприємств, відбувається зростання продуктивності праці і в цілому в економіці. Як приклад класифікації чинників впливу на продуктивність праці наведемо наступні групи чинників [3]:

- матеріально–технічні, які залежать від рівня удосконалення засобів праці, тобто характеризують рівень розвитку та ступінь використання засобів виробництва, передусім знарядь праці;

- соціально–економічні, які залежать від рівня удосконалення робочої сили, тобто характеризують кваліфікацію робочої сили, умови праці, ставлення працівників до праці;

- організаційно–економічні, які залежать від удосконалення поєднання засобів праці і робочої сили, тобто характеризують рівень організації праці, організації виробництва та управління виробництвом [3];

- фінансово–економічні, які характеризують спроможність підприємства інвестувати влас-

ні та запозичені кошти у впровадження інновацій технічного та організаційного змісту у виробничі процеси, відбирати і реалізовувати найбільш фінансово доцільні бізнес–проекти розвитку;

- макроекономічні, які створюють умови стабільності (політичної, макрофінансової, податкової, зовнішньоекономічної, екологічної, соціальної), юридичної захищеності бізнесу від втручання і незапланованих витрат.

Комплекс факторного впливу на продуктивність праці у макроекономічному аспекті наведено на рис. 1. Треба додати, що продуктивність праці поки що поступається таким першочерговим індикаторам стану економіки, як темпи зростання ВВП, забезпечення паливно–енергетичними ресурсами, інфляція, валютний курс, безробіття, середня заробітна плата, золотовалютні резерви, обсяги експорту. Але важливість ефективності використання трудових ресурсів буде зростати разом із зростанням економіки та трудовою міграцією. Цінність потенціалу кожної економічно активної людини буде зростати дуже швидко і державна економічна політика має бути зорієнтована на оптимальний розподіл трудових ресурсів через систему освіти, підготовки та перепідготовки кадрів, роботу центрів зайнятості.

Українська економіка надто залежна від кризових спадів. Після економічної кризи 2014–15

Рисунок 1. Алгоритм формування рівня продуктивності праці в національній економіці

Таблиця 1. Динаміка продуктивності праці в національній економіці

	2015 р.	2016 р.	2017 р.	2018 р.	2019 р.
ВВП у фактичних цінах, млрд. грн.	1988,5	2385,4	2984,0	3560,6	3974,6
Чисельність зайнятих, млн. осіб.	16,44	16,27	16,16	16,36	16,58
Капітальні інвестиції, млрд. грн.	273,1	359,2	448,5	578,7	624,0
Індекс капітальних інвестицій, % до попереднього року	98,3	118	122,1	116,4	115,5
Продуктивність праці (ВВП у тис. грн. у розрахунку на одного зайнятого)	121	147	185	218	240
Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн.	4195	5183	7104	8865	10497
Індекс реальної заробітної плати, % до попереднього року	79,8	109	119,1	112,5	109,8
Темп зростання ВВП реальний, %	90,2	102,4	102,5	103,4	103,2
Темп зростання продуктивності праці на одного зайнятого, % до попереднього року в порівняних цінах	91,6	103,4	103,2	102,2	101,9
Темп зростання продуктивності праці на одиницю оплати праці, % до попереднього року в порівняних цінах	113,0	93,9	86,1	91,9	94,0

Джерело: [4]

рр. маємо лише чотири роки відносно стабільного розвитку до поточної кризи 2020 року. В таблиці 1 наведено деякі дані за цей період щодо змін у продуктивності праці на загальноекономічному рівні. Зростання головного результату економіки (обсягу валового внутрішнього продукту) відбувалося низькими темпами у 2,4–3,4% на рік. Чисельність зайнятих мала тенденцію до незначного зростання з 16,3 до 16,5 млн. осіб. В результаті продуктивність праці за 4 роки зросла у порівняних цінах лише на 11,1 відсотка, що менше ніж зростання ВВП за цей же період (12 відсотків).

Номінальна продуктивність праці у 2019 р. – 240 тис. грн. створеної нової вартості на одного зайнятого, або 20 тис. грн. на місяць. Номінально, у фактично діючих цінах у 2015 році вироблялося вдвічі менше, але це зростання – за рахунок

цін, у фактичному фізичному вимірі спостерігається зростання продуктивності праці одного зайнятого лише на 11 відсотків. Якщо ж вимірювати витрати праці не в чисельності зайнятих, а через оплату праці, то тенденція продуктивності праці зовсім інша: вона суттєво зменшилась за 2016–2019 рр. – на 30 відсотків.

Інноваційна активність реалізується через інвестиційну діяльність, яка в свою чергу залежить від рівня науково–технічної та проектно–конструкторської підтримки даного виробництва. Вибір нової технології або нової продукції мають бути оптимальними за обсягами потрібних фінансових можливостей підприємства та якістю інвестиційного менеджменту.

Показники продуктивності праці, капітальних інвестицій та оплати праці є взаємопов'язани-

Рисунки 2. Динаміка продуктивності праці і середньомісячної заробітної плати в Україні

Джерело: [4]

Рисунок 3. Динаміка продуктивності праці та капітальних інвестицій, %

Джерело: [4]

Рисунок 4. Рівень активності інноваційних промислових підприємств

Джерело: [2]

ми та визначають розвиток ринку праці в країні та тенденції змін (рис. 2, 3).

Капітальні інвестиції формують технічну та технологічну озброєність праці і забезпечують до 90 % рівня її продуктивності. Загальна недостатність валового нагромадження капіталу в структурі кінцевого використання ВВП – це відома проблема української економіки, яка впливає і на продуктивність праці. Для мінімальної достатності капітальних інвестицій за рахунок всіх форм фінансування має бути більше на 22–25 %.

Рівень інноваційності вітчизняних підприємств за період 2010–2018 рр. демонструє дово-

лі низький її рівень. Питома вага інноваційно активних промислових підприємств у 2019 р. порівняно з 2016 р. скоротилась з 18,9 до 15,8% від загальної кількості промислових підприємств України (рис.4). Останні 3 роки цей показник коливається в межах 16 відсотків і з урахуванням кризи 2020 року ще зменшиться.

Існуючий критично низький рівень інноваційної активності (як фактор, який має в першу чергу сприяти зростанню продуктивності праці) пояснюється рядом причин, які стримують розробку та впровадження інновацій на вітчизняних підприємствах, а саме:

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

– недостатній обсяг коштів на інноваційну діяльність та обмежені джерела їх поповнення;

– тривалий термін окупності нововведень та труднощі в доведенні інновацій до стадії комерціалізації, в тому числі, через ігнорування практики трансферу технологій та правові недосконалості в процесі організації доступу підприємств до результатів державних наукових розробок з метою їх подальшої комерціалізації; низький попит на науково–технологічну та інноваційну продукцію з боку підприємницького сектору та держави;

– нерозвиненість взаємовідносин між підприємствами та науковими організаціями й вищими навчальними закладами з приводу виконання останніми НДДКР з метою розробки інновацій для підприємств;

– відсутність досвіду функціонування науково–технічних закладів в ринкових умовах;

– нестача кваліфікованих кадрів;

– дешева робоча сила;

– нерозвиненість інноваційної інфраструктури, що стримує розвиток інноваційних малих та середніх підприємств;

– недосконалість існуючої нормативно–правової бази, яка регулює інноваційні питання як на макро–, так і на мікрорівні, в тому числі питання патентування, пільгового оподаткування та надання преференцій інноваційно активним підприємствам;

– недостатній рівень захисту прав власників інтелектуальної власності.

Розглядаючи можливості державного впливу на продуктивність використання трудових ресур–

сів треба звернути увагу на можливості прямого впливу держави на окремі сфери економічної діяльності. Наприклад, сфера неринкових послуг, які в більшій частині фінансуються не через продаж свого продукту на ринку на основі попиту та пропозиції, а через державне бюджетне фінансування. До цих послуг відносяться (в більшій частині обсягів їх продукту) освітні, медичні послуги, державне управління та оборона.

Місце окремих видів неринкових послуг в національній економіці і їх тенденції змін наведені на рис.5. Практично за всіма наведеними аспектами місця неринкових послуг є тенденція до зменшення питомої ваги, крім капітальних інвестицій в сфері державного управління і оборони (з цілком логічних причин). В цілому ж по всьому сектору неринкових послуг його частка у ВВП складає 14,3%, у капітальних інвестиціях – 10 %, в оплаті праці – 16,3 %, у зайнятості – 28 %. Це свідчить про належне місце неринкових послуг в обслуговуванні сектору домашніх господарств, яке при належному фінансуванні мало б бути вдвічі вищим, а при належному державному стратегічному менеджменті, в цій сфері він міг би бути драйвером економіки.

Управління діяльністю та фінансуванням сфери неринкових послуг є частиною системи державного регулювання соціально–економічного розвитку країни. Зі специфіки недостатності ринкових регуляторів попиту та пропозиції в цих послугах впливає важливість побудови відповідних замінників. Вони б мали забезпечувати об'єктивність оцін–

Таблиця 2. Місце сектору неринкових послуг у національній економіці, %

	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.	2014 р.	2015 р.	2016 р.	2017 р.	2018 р.
Питома вага сектору неринкових послуг, % до ВВП	14,0	13,2	13,6	13,7	14,6	16,2	15,4	15,0	14,3
Питома вага сектору неринкових послуг, % до загальної кількості зайнятих	25,2	23,4	23,7	24,7	25,5	27,1	28,3	29,4	28,3
Співвідношення оплати праці сектору неринкових послуг та обсягу оплати праці в економіці України, %	17,4	16,3	17,4	17,4	16,9	17,3	16,7	17,9	16,3
Співвідношення капітальних інвестицій сектору неринкових послуг до загального обсягу капітальних інвестицій, %	6,8	7,0	6,0	4,2	3,7	6,7	8,1	9,7	10,0

Джерело: [4]

а) Частка (%) валової доданої вартості ВЕД у ВВП національному господарстві б) Частка (%) зайнятих у загальній чисельності зайнятих в ВЕД у ВВП національному господарстві

в) Частка (%) інвестицій окремих ВЕД у г) Частка (%) заробітної плати ВЕД у структурі загальної величини капітальних інвестицій заробітної плати

Рисунки 5. Місце сектору неринкових послуг в національній економіці

Джерело: [4]

Рисунки 6. Формування державного впливу на продуктивність праці в сфері неринкових послуг

Рисунок 5. Місце сектору неринкових послуг в національній економіці

	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.	2014 р.	2015 р.	2016 р.	2017 р.	2018 р.
ВДВ у фактичних цінах, млн. грн.									
Освіта	55726	62199	75161	81745	76068	55726	82778	88996	1332113
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги	41457	45466	53217	52190	46250	41457	51480	58858	76140
Зайнятість населення									
Освіта	1688,3	1677,6	1713,0	1690,9	1587,7	1496,5	1441,4	1423,4	1416,5
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, тис.	1341,4	1341,4	1268,9	1256,7	1150,5	1040,7	1030,4	1013,6	995,4
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності, млн. грн.									
Освіта, тис.	1935	2224	1503	1054	821	1935	1540	2257	3593
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, тис.	2295	2425	3111	2157	1224	2295	2367	4479	6708
Продуктивність праці, грн./особу (в порівнянних цінах 2010 р.)									
Освіта	31666	31868	32932	33886	35026	35994	35595	36544	36318
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги	28742	29409	32129	31311	32427	35606	34489	35375	35406
Середньомісячна заробітна плата номінальна, грн.									
Освіта, тис.	1905	2079	2530	2700	2745	3132	3184	3680	4200
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, тис.	1628	1774	2202	2367	2441	2853	2945	3350	3760
Видатки бюджету на фінансування неринкових послуг, млн. грн.									
Охорона здоров'я	44745,4	48961,6	58453,9	61568,8	57150,1	71001,1	75503,4	102392,4	115852,0
Освіта	79826,0	86253,6	101560,9	105538,7	100109,5	114193,5	129437,7	177915,8	210032,3
Частка (%) фінансування сфери неринкових послуг у бюджетних видатках.									
Охорона здоров'я	11,84	11,75	11,87	12,17	10,92	10,44	9,03	9,69	9,27
Освіта	21,13	20,69	20,62	20,86	19,14	16,80	15,49	16,83	16,80

Джерело: [4].

ки обсягів та якості послуг, їх належного поточного фінансування і надання ресурсів для розвитку. На рис. 6 наведена технологія державного управління галузями неринкових послуг, яка б могла належним чином моделювати дію ринкових механізмів регуляції, формуючи вартісну мотивацію зростання продуктивності праці при наявних ресурсах.

Дефіцит коштів у держави є головним чинником недостатнього розвитку сфери неринкових послуг в умовах адміністративних механізмів регулювання їх економічної діяльності. Тенденції змін (за два міжкризові періоди 2010–2013 та 2016–2018

рр.) у різних аспектах використання праці в сфері неринкових послуг наведені в Табл. 3.

Є тенденція до недофінансування оплати праці, інвестицій в недостатніх обсягах бюджетного фінансування у витратах на оплату праці, інвестицій в технічну модернізацію, що гальмує тенденцію до зростання продуктивності праці в цілому.

Опікуючись проблемою зростання продуктивності праці в сфері неринкових послуг в умовах їх бюджетного фінансування, не можна не надавати уваги соціальним аспектам, забезпеченню максимізації в оплаті праці і соціальному захисті, розвит-

ку освіти, науки, забезпеченню охорони здоров'я, безпеки праці, підвищенню кваліфікації і постійному професійному навчанню кадрів. Проблемою на підприємствах сфери неринкових послуг залишається низька оплата праці, недостатні інвестиції в технічне забезпечення, і як наслідок недостатня мотивація до високопродуктивної праці та інновацій. Залишковий метод фінансування виробників неринкових послуг переважає над сучасними програмно-цільовими формами планування діяльності.

Висновки

Продуктивність праці є важливим елементом системи оцінювання ефективності національної економіки. Для активного соціально-економічного розвитку країни цей показник має зростати випереджаючи і темп зростання ВВП, і рівень зростання доходів населення. Увага до цього аспекту економіки значно нижча, ніж до обсягів ВВП, темпів зростання промисловості, величини реальної заробітної плати, експорту, валютного курсу, інфляції, безробіттю. Можливості уряду впливати на продуктивність праці достатньо широкі, пов'язані з типовими формами непрямого макроекономічного стимулювання ринкової економіки і з методами прямого впливу через державний сектор та сферу неринкових послуг, які регулюються державою через головний аспект виробничих відносин – ціноутворення.

Передумовою зростання продуктивності праці є збільшення інвестицій та витрат на інновації (технічні, технологічні та організаційно-управлінські), що дозволяє розвивати виробництво високотехнологічних та конкурентоспроможних товарів та послуг. Як мінімум, необхідні на 50 відсотків більші витрати (до 23–25 відсотків обсягу ВВП в макроекономічному вимірі).

До сфери неринкових послуг відносяться, перш за все, освіта, медицина, державне управління, правопорядок та оборона, тобто ті сектори, які фінансуються з бюджету за адміністративно встановленими нормами та нормативами. Обсяги створеної в цих видах економічної діяльності щорічної доданої вартості залежать від зростання потреби і можливостей бюджету фінансувати їх забезпечення, в тому числі і щодо оплати праці в цих сферах неринкових послуг.

Якщо для стимулюючого впливу держави на продуктивність праці в цілому по економіці потрібне стимулювання ділової активності, макроеко-

номічна стабільність, розвиток підприємництва, фінансові ресурси для капітальних інвестицій, науково-технічна діяльність, розробка та впровадження інновацій, то в сфері неринкових послуг на першому місці можливості бюджету та політична воля уряду розвивати ці сфери національної економіки. Якщо військові потреби, оборонна діяльність та правопорядок фінансуються в останні роки з урахуванням реальної потреби, то інші сфери неринкових послуг – по залишковому методу. Потрібні зміни, перехід до програмно-цільових технологій і стратегічного планування розвитку сфери неринкових послуг.

Продуктивність праці в цих сферах потребує підтримки через нові технології та технічну модернізацію робочих місць. Фінансування науково-технічної підтримки та впровадження інновацій, своєчасної підготовки та перепідготовки персоналу до роботи на сучасному обладнанні та новими методиками. Має активно зростати капіталоємність цих сфер за рахунок бюджетних капітальних інвестицій. Кризовий (в результаті епідеміологічних загроз) 2020 рік показав на прикладі медичних послуг важливість якісного державного менеджменту в сфері неринкових послуг, навіть при наявності необхідних коштів. Головні недоліки виявилися у низькій оперативності і поганому плануванні використання коштів.

Продуктивність праці в галузях неринкових послуг безпосередньо залежить від інвестиційного, інноваційного та організаційного менеджменту фахівців уряду і може бути драйвером продуктивності всієї національної економіки.

Список використаних джерел

1. Дем'яненко В.В. Неринкові послуги: багатоканальність фінансування та нові функції управління. Економіка та становлення нової системи господарювання: К., 2002. № 4. С.70–80.
2. Класифікації інституційних секторів економіки України: наказ Державної служби статистики України від 03.12.2014 № 378.
3. Костенко Т. О. Основні напрями використання інноваційних чинників для підвищення продуктивності праці / Т. О. Костенко // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1. – С. 254–261. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmef_2014_1_35
4. Статистичний щорічник України за 2019 рік / Державний комітет статистики. – К.: Державне підприємство «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020. – 465 с.

5. Міжнародна організація праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ilo.org.ua/Pages/default.aspx>

References

1. Demyanenko V.V., (2002), Non–market services: multi–channel financing and new management functions. Economics and the formation of a new management system: К., № 4, pp.70–80.
2. Classifications of institutional sectors of the economy of Ukraine: order of the State Statistics Service of Ukraine dated 03.12.2014 № 378.
3. Kulikov G., (2008), Ways to regulate wages in Ukraine, Work and salary, № 29, pp. 4–6.
4. Statistical Yearbook of Ukraine for 2019, State Statistics Committee, Kiev, State Enterprise «Information and Analytical Agency», (2020), 457 p.
5. International Labor Organization, [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.ilo.org.ua/Pages/default.aspx>

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна,

к.е.н., с.н.с. ДНУ «Український інститут науково–технічної експертизи та інформації»

e–mail: tasha.stanker@gmail.com;

Данные об авторе

Шабранская Наталия Игоревна,

к.э.н. с.н.с. ГНУ «Украинский институт научно–технической экспертизы и информации»

e–mail: tasha.stanker@gmail.com

Information about the author

Nataliia Shabranska,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information»

e–mail: tasha.stanker@gmail.com